

REUNIÓN ANUAL DE ETNOLOGÍA

EXPRESIONES: CUERPOS Y OBJETOS

XXXIII

La Paz, 19 al 23 de agosto

XI

Sucre, 19 y 20 de septiembre

V

Santa Cruz, 9 y 10 de octubre

2019

Bolivia. Museo Nacional de Etnografía y Folklore

Reunión Anual de Etnología, 33. Expresiones: Cuerpos y objetos. -- La Paz: MUSEF, 2019

286 p.; ilustraciones color; cuadros; planos. (Anales de la Reunión Anual de Etnología)

D. L.: 4-4-264-20 PO

ISBN: 978-99974-338-7-9

/ INDUMENTARIA TRADICIONAL/ ACCESORIOS DE LA INDUMENTARIA/INDUMENTARIA FEMENINA/IDEOLOGÍAS/ GRUPOS ÉTNICOS/ AYOREOS/ RITUALES/ PARTICIPACIÓN DE LA MUJER/ COMPORTAMIENTO/ ARQUITECTURA/ VIDEOJUEGO/ DANZA/ FIESTAS RELIGIOSAS/ MEDICINA TRADICIONAL/ PARTOS/ SEXUALIDAD/ BOLIVIA / 1. TÍTULO 2. SERIE

CDD

301

Comité editorial MUSEF: Gabriela Behoteguy, Ana Calanis, Vanessa Calvimontes, Carola Condarco, Yenny Espinoza, Milton Eyzaguirre, Soledad Fernández, Miriam Lima, Richard Mújica, Varinia Oros, José Luis Paz, Ladislao Salazar y Juan Villanueva.

Diseño y diagramación: Marcos Carranza Siles.

Corrección de textos: Isabel Carvajal Palma.

Registro y digitalización del evento: Archivo Central MUSEF.

Editor: D.R. © MUSEF editores

Correspondencia y canje: *La Paz* / Calle Ingavi N° 916 • Teléfonos: (591-2) 240 8640

Fax: (591-2) 240 6642 • Casilla Postal 5817

www.musef.org.bo • musef@musef.org.bo

Sucre / Calle España 74 • Teléfono y fax: (591-4) 6455293

Es una publicación del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), auspiciada por la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia.

• Los artículos de este volumen son de completa responsabilidad de los autores.

Avatares y campeones, la personalización en los videojuegos de tipo MMORPG y MOBA

Jhanneth Ramos Ponce¹

Resumen

Este estudio se aproxima a los mundos virtuales y a la cultura *gamer* desde la perspectiva de la teoría del cuerpo en arqueología, vinculada a los conceptos de *embodiment* (encarnación) y *performance*, para ello analiza a los jugadores, los objetos y el entorno del mundo del juego donde se conectan. Con este objetivo, primero se presenta información que clasifica a los videojuegos, enfatizando la comparación de los de tipo Massive Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) con los de Multiplayer Online Battle Arena (MOBA). Posteriormente, se analizan entrevistas semiestructuradas que se efectuaron a cinco jugadores de League of Legends (LOL), videojuego de tipo MOBA, con el fin de visibilizar la experiencia de la personalización del cuerpo virtual o «campeón», las dinámicas de interacción entre los cuerpos y las directrices del juego, de este modo se observarán las formas y dinámicas en las que se representa el cuerpo. Finalmente, considerando que el cuerpo es un artefacto, este artículo presenta el estudio del cuerpo virtual como artefacto discursivo.

Palabras clave: Videojuego de rol multijugador masivo en línea, videojuego multijugador de arena de batalla en línea, avatar, campeón y cuerpo.

1. Introducción

El presente trabajo se enfoca en la personalización conferida a los cuerpos virtuales en los videojuegos de tipo MMORPG y MOBA, conocidos como avatar para el caso de MMORPG y campeón en LOL (MOBA), y se relaciona con el *embodiment* (encarnación) y el *performance*.

La tecnología se ha acrecentado a tal punto que las redes sociales mediadas por ella son necesarias para el desarrollo en el mundo actual. En el caso de los videojuegos es importante saber cómo

el jugador se conecta mediante el cuerpo virtual de su personaje al mundo del juego y cómo la personalización de este influye en su desenvolvimiento en el juego. Asimismo, se debe considerar la relación que desarrolla el jugador con su cuerpo virtual (campeón o avatar), la interacción con otros cuerpos virtuales y los aspectos tanto del mundo del juego como del mundo externo. Bajo estas consideraciones, se propone que el mundo virtual adquiere alta relevancia en la vida actual y propicia una múltiple y dinámica transformación de los cuerpos, junto a la consecuente migración hacia otros mundos del ciberespacio.

¹ Egresada de la carrera de Arqueología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Áreas de interés: Bioarqueología, Paleopatología, Iconografía, Ciberetnografía y Ciberarqueología. Correo electrónico: sayun.mei@gmail.com.

2. Antecedentes sobre videojuegos

Los videojuegos se iniciaron en la década de 1950 (Belli y López, 2008), la creciente aceptación de los fanáticos resultó en la apertura del campo de los juegos en los deportes electrónicos (*esports*), en el que actualmente se mueven grandes sumas de dinero. Un claro ejemplo es el torneo de Dota 2 The International 2019, celebrado en el Mercedes Benz Arena de Shanghái (China), y que en premios superó los 25 millones de dólares (Guiñón, 2019).

Para ingresar a este mundo se requiere de información básica sobre los tipos de videojuegos, los géneros, el lenguaje que usan, etc. La clasificación de los videojuegos está basada en la jugabilidad, o sea, la calidad, las reglas de funcionamiento, el diseño, la experiencia del jugador durante su interacción en el juego (González y Gutiérrez, 2010) y la interacción con los otros jugadores. A continuación, se presenta un breve repaso de los tipos de géneros.

El primer género de juegos está «basado en la acción en tiempo real» (Wikijuegos, 2019) entre ellos están: Arcade, de «Disparos» como Metal Slug y Terminator y de «Peleas» como Mortal Kombat o Tekken.

Otro género son los Juegos de Aventura basados en la exploración y el desarrollo argumental, entre ellos están: la Aventura convencional, la Aventura Gráfica, el Video Interactivo y los Juegos de Rol (RPG). Los RPG de tipo occidental consisten en la exploración e interacción con personajes y no son lineales, a diferencia de los de tipo japonés, donde la historia es elaborada, centrada en el protagonista y los personajes a controlar están definidos.

En el género de Videojuegos de Rol Multijugador Masivo en Línea (MMORPG) están: Ragnarok online, Everquest, World of Warcraft o EVE (Wikipedia, 2019).

Otro género que menciona Wikijuegos (2019) es el «basado en el pensamiento estratégico y la administración» e incluye a: juegos de estrategia como *Worms*, juegos de estrategia en tiempo real (RTS) como Star Craft y Warcraft, que también pueden ser multijugador en línea MMORTS como Clash of Clans; y táctica en tiempo real como Total War o Plants vs Zombies. En este género de estrategia se incluye a MOBA (Multijugador de Arena de Batalla en Línea), League of Legends (LOL), Defense of the Ancients (DOTA), Campo de batalla de los dioses (SMITE), igualmente considerados ARTS (Juegos de acción estrategia en tiempo real).

Por otra parte, juegos como Minecraft, Sim Sity y Terraria corresponden al género Sandbox o juego de mundo abierto, este es confundido con el llamado «Metaverso o Mundo virtual» donde el servicio en línea debe ser de forma persistente (24/7). Este tipo de juegos, también conocidos como MMO (Masive Multiplayer Online), se usan para el entorno médico y para simuladores de vuelo, en estos juegos los roles van más allá de la actividad lúdica, como Second Life y Habbo (Wikipedia, 2019).

2.1 Datos sobre MMORPG

Los videojuegos de tipo MMORPG se desenvuelven en un entorno fantástico donde abundan elfos, orcos y dragones, y pueden expandirse a escenarios como planetas lejanos o ruinas postapocalípticas. El autor de la página de Plarium (2018) sostiene que la característica principal de los videojuegos es el alto nivel de personalización. Los jugadores pueden crear y personalizar sus avatares, controlar su apariencia, raza, sexo, profesión y habilidades. Estas posibilidades llevan a mejorarlo, convirtiéndolos en personajes únicos.

Hay tres aspectos en este tipo de videojuegos: la implicación, cuánto influye el jugador con sus decisiones en los personajes y en el mundo del juego; el material técnico, relacionado con los puntos de experiencia,

el botón, las habilidades, el combate, esto es la mecánica básica de la personalización del personaje; y por último la narrativa del juego, haciendo un MMORPG interesante. Cada jugador recurre a un avatar, el personaje en el juego, para esto debe crear una cuenta en la plataforma del juego. El jugador puede completar misiones, recolectar tesoros, avanzar niveles, y dentro del juego los jugadores pueden agruparse por afinidad, creando clanes o gremios de su preferencia para alcanzar sus objetivos (Pérez, 2019).

2.2 MOBA, guía básica para LOL

A diferencia de los MMORPG, los MOBA se desarrollan en una arena de batalla y están centrados en estrategia y acción, se juegan en equipos de cinco contra cinco, el objetivo es romper la defensa del contrario.

En League of Legends (LOL), que corresponde al tipo MOBA, el usuario es un «invocador» que controla a un «campeón» dentro del juego. Los campeones son personajes con los que se juega, tienen habilidades diferentes y sirven para distintos roles, pueden comprarse con dinero real y también existe una rotación de diez campeones gratis por semana, en el juego existen puntos de influencia que se ganan por partido y con eso se puede comprar campeones. El usuario tiene la opción de jugar contra *bots*, la máquina IA (Inteligencia Artificial), o contra personas a partir del tercer nivel. El invocador puede escoger entre uno o varios campeones, también puede adquirir el *skin* (aspecto del campeón), las runas y los accesorios (HolaSilver, 2017).

Las partidas de LOL, como lo menciona HolaSilver (2017), se juegan en equipo de cinco contra cinco. La arena está dividida en una mitad superior y una mitad inferior, el carril superior se llama TOP, el inferior BOT y el que pasa por el medio MID (**Figura 1**). Cada campeón juega un rol diferente, por lo que cada rol va a diferentes líneas. Además, está la jungla, a la que puede ir cualquiera si es nivel doce de invocador.

En LOL existen varios roles entre ellos están: el rol de asesino puede jugar en muchas líneas, pero se caracteriza por estar en MID junto a los magos; el luchador que es enviado muchas veces para que empiece la pelea, porque posee escudos y alta vida, se encuentra en TOP; el tirador o ADC tiene poca vida, pero ocasiona mucho daño, pelea a larga distancia y va al carril de BOT; el soporte va a la línea de BOT, reparte escudos, puede aturdir, inmovilizar, proteger; y por último, el rol tanque, tiene mucha vida y por eso va a TOP.

Las «maestrías» son un área en la que el invocador es capaz de aumentar sus puntos (HolaSilver, 2017 y Wikijuegos, 2019), los campeones usan diferentes maestrías. Se usan también hechizos, y sirven para diferentes roles, por ejemplo, el soporte usa el destello y la extenuación. Respecto a las runas, estas se desbloquean cuanto más sube de nivel el invocador y es una mejora que les provee a sus campeones.

Figura 1. Arena de batalla de LOL. Fuente: HolaSilver, 2017.

Algunos términos a tomar en cuenta son: *gank* o *gankear*, emboscar a una línea enemiga; *MIA*, el campeón enemigo no está en su línea; *buff*, elementos que mejoran a un campeón; *build*, set de objetos que le sirven a un campeón; TP, hechizo de invocación de teletransportación; *skin*, aspecto del campeón; *Main*, especialidad, también entendido como experto o maestro; y *chromas* son variantes recoloreados del aspecto clásico de un campeón (HolaSilver, 2017 y Joomlotom, 2017).

3. Estudios en el ciberespacio y en la teoría de las corporalidades

Sánchez y Alarcón (2012) expresan que el cuerpo es sujeto de cultura y no un simple objeto de estudio. La corporización (*embodiment*) comprende un paradigma de aproximación metodológica, una experiencia perceptiva, un modo de conectarse al mundo (Geurt, 2002 y Csordas, 1994, citados en Sánchez y Alarcón, 2012). El trato que se da a los elementos, cómo uno se viste, cómo se peina, la forma en que un individuo se da a conocer a los demás, hacen al cuerpo una entidad representacional, un contenedor de construcción social y un vehículo para manifestar identidad (Prout, 1999, citado en Sánchez y Alarcón, 2012). La relación entre las personas y el mundo se realiza a través del cuerpo y de los objetos que los rodean, y los objetos se convierten en mediadores de las relaciones contextuales específicas, como entre la biología y la cultura, la gente y la sociedad (Sánchez y Alarcón, 2012).

Bollstorff (2008, citado en Estrella, 2011) refiere que los avatares son *embodiment* virtuales de las personas. El concepto de *embodiment* se enfatiza en la relación que tienen las personas con la tecnología, los usuarios se *embody* (encarnan, personifican, incorporan). Y el *performance* –palabra de origen inglés, significa actuación, realización, representación, interpretación– permite el análisis de la construcción social de la realidad de los mundos virtuales, a través del avatar, ve lo virtual de lo que es actual (el mundo exterior del juego). El *performance* involucra mensajes de texto, sonidos, expresiones faciales, movimientos, vestimenta o espacios sociales (Estrella, 2011).

Joyce (2005) y Sofocer (2006), citados por Rivera (2012), explican que la discusión en torno al cuerpo en arqueología ha tomado dos perspectivas. La primera vinculada a las aproximaciones osteológicas, al estudio de restos humanos y reforzando la materialidad de los elementos. La segunda perspectiva tiene en cuenta la teoría social, el cuerpo como una

construcción social que involucra prácticas, experiencias, representaciones e ideas.

La arqueología del cuerpo aborda al cuerpo humano como un artefacto y escenario discursivo, en el que llegan a materializarse las prácticas, las representaciones y experiencias de la corporalidad, de esta manera se configuran relaciones dinámicas y públicas que se categorizan a través de aspectos como el sexo, la edad, la estética (Joyce, 2005, citado en Rivera, 2012). Los grupos del pasado construyeron, percibieron, sintieron, usando sus propios conceptos sobre la enfermedad, la salud, la estética, etc., a través del cuerpo (Therrien, 2001-2002, citado en Rivera, 2012). El cuerpo puede ser investido por las relaciones de poder y de dominación, siendo el cuerpo el sitio de las relaciones sociales (Meskell, 2000, citado en Rivera, 2012).

4. Metodología de la investigación

Este estudio es de tipo cualitativo, enfocado en la ciberarqueología y la ciberetnografía, y se desarrolló desde una perspectiva de la teoría del cuerpo en arqueología, ligada al *performance* y al *embodiment*. Para la investigación, se requirió tener cierta experiencia en el campo de los videojuegos, a la par de revisar fuentes electrónicas, buscar bibliografía de la clasificación de videojuegos, estrategias, directrices y últimas tendencias, y así indagar en el mundo *gamer* y los mundos de los videojuegos.

Durante la investigación se contactó a miembros de «Clase F», un club de amigos y jugadores locales, no profesionales de LOL, para efectuar una entrevista semiestructurada. Las preguntas indagaron sobre los campeones de LOL y las interacciones que se producen en el juego. En cuanto a MMORPG, se identificaron las características generales que transversalizan a este género, con el fin de analizarlas, compararlas e interpretarlas con los resultados de las entrevistas de LOL, en este caso se recurrió a fuentes electrónicas y artículos sobre lo que representa la experiencia del avatar.

En el marco de la línea ética de este estudio, cada participante dio su consentimiento para ser entrevistado, y con el fin de proteger su identidad se los presenta con sus sobrenombres de jugadores. Las entrevistas se realizaron *online* (en línea), cabe además mencionar que ya se conocía a una parte de esta comunidad de forma *offline* (fuera de línea).

5. Consideraciones y resultados

5.1 Consideraciones para MMORPG

Los videojuegos de tipo MMORPG se pueden distinguir por sus características generales que, transversalizan los juegos que contiene el género y que se explicaron en un acápite anterior, una de estas características es la posibilidad de hacer al personaje único. Al respecto, Estrella (2011), quien realizó un estudio sobre el *performance* del avatar en dos juegos, World of Warcraft (WOW) y Second Life, refiere que el *performance* está relacionado con adquirir habilidades, técnicas y la identificación con el avatar, generando destrezas y produciendo significados culturales.

Asimismo, Estrella (2011) considera a los avatares como *embodiments* (encarnaciones) virtuales de las personas, ellos permiten la interacción tanto con la plataforma virtual como con otros avatares, tejiendo relaciones sociales mutuas. Según Taylor (1999, citado en Estrella, 2011) los usuarios pueden hablar como su avatar, hablar como su yo *offline* o como ambos. Por ejemplo, en WOW el jugador combina su historia personal con su avatar principal y sus *alts*, sus otros avatares secundarios. Así, se desarrolla una historia personal a través de la identidad que se crea por el nombre que le asignan a su avatar.

En los mundos virtuales, la mayoría de los jugadores o pobladores invierte mucho tiempo personalizando su avatar. En Second Life se compra objetos, vestimentas, pieles, etc. con Lindens, moneda virtual que se puede comprar con dólares. En WOW es diferente, el color de piel, la sexualidad o el género no pueden cambiarse durante el juego,

se escogen cuando se crea el avatar. De este modo, la personalización tiene que ver con la capacidad de los jugadores de conseguir *ítems* durante su experiencia en el mundo virtual, se pueden adquirir también con la moneda local, el oro. En Second Life se pueden *performar* aspectos de personalidad, como ser músicos, antropólogos, etc. Entonces, las culturas en los mundos virtuales elaboran sus valores y representaciones de sus cuerpos virtuales a partir de los valores y representaciones de los diseñadores de estos mundos y se apropian también de sus cuerpos digitales a partir de sus valores y representaciones de su cuerpo *offline*, es decir, en el mundo actual (Estrella, 2011).

Los MMORPG para Molina (2013) se caracterizan por tener narración, ser lúdicos, ser sociales y tener una parte individual (el avatar). Contienen aspectos como identidad, marcados por el nombre, la raza y el sexo, esto responde a lo que se quiere ser; los aspectos del rol, como clase y profesión, responden a qué se quiere hacer; el último aspecto es el de la autoimagen, la apariencia, el cómo se quiere ser.

5.2 Consideraciones y resultados para MOBA

En cuanto a MOBA, para el análisis se eligió a League of Legends (LOL) porque es el más popular de los juegos entre los jóvenes y otras edades, sobrepasa en preferencia a Dota 2. Se entrevistó a cuatro participantes de «Clase F» (club de amigos), una mujer y tres hombres, ninguno es jugador profesional y tienen un promedio de edad de 25 a 30 años, se accedió a su información mediante su *nick* (sobrenombre) en el juego.

La participante Capibara comentó que no tiene un campeón en específico y que lo cambia constantemente. Los campeones con los que juega tienen *chromas* o *skins* (apariencia) que ganó en el juego de forma gratuita, en algunos casos los compró con dinero real. Esto muestra que en el mundo del juego se mueve una economía virtual que se conecta al mundo exterior. El tiempo

que Capibara juega LOL está entre los tres a cuatro años, anteriormente jugaba DOTA.

Los campeones más representativos de Capibara son Sona y Sivir (**Figura 2**). El *performance* del campeón tiene que ver con desempeñarse en su rol, soporte en el caso de Sona, o sea, curar, aturdir y atacar; en cambio, Sivir es el *performance* del rol de ADC (tirador), caracterizado por su rapidez al bajar estructuras, infligir un gran daño, «pero poca vida». Consultada acerca de la percepción que tiene de su campeón, respondió: «los campeones con los que juego pues... los *skins* que tengo y con las que juego en su mayoría son bastantes *sexis* o tienen armaduras muy lindas». Del mismo modo, señala que los *skins* poseen varias animaciones, frases y ataques que se ven diferentes, pero son solo estéticos. Por lo tanto, la calidad visual del cuerpo virtual (campeón) es importante hasta cierto punto para el invocador, ya que son elegibles porque atraen, pero generan desánimo porque no cumplen las expectativas del *performance* que requiere el juego. Este es el límite de los *skins*, enmarcados solo en la estética visual del campeón.

Ante la pregunta de cómo su campeón le ayuda a desenvolverse en el juego y a interactuar con sus compañeros, respondió que se interactúa muy poco, el tiempo no sobra para escribir, se juega con la ayuda del *discord*, una aplicación que intercomunica a los jugadores, «nos podemos hablar en tiempo real y escuchar nuestros gritos y cómo nos mandamos al diablo». El sentido de juego en equipo es importante e incorpora el uso de otras aplicaciones para desenvolverse en el juego.

Consultada sobre cómo se identificaba con su campeón en su vida externa al juego, Capibara respondió que le gusta un campeón que es una mercenaria, ella utiliza la frase: «Siempre me llevo mi parte de sangre u oro» y que jamás perdía. Participa en *cosplays* de *mains* (especialidades), en el que la mayoría son mujeres, y ha ganado concursos interpretando a personajes de LOL, esta es la

anécdota de gran significancia que involucra a su campeón. Así pues, el cuerpo virtual puede externalizarse fuera del juego a través del *cosplay* (*costume play* o juego de disfraces) y rebasar los límites virtuales.

El segundo entrevistado, Kurosaki 15, juega con campeones femeninos o masculinos, según las habilidades de cada personaje, habitualmente son Taric, Sona y Leona (**Figura 2**), por su gama de habilidades más que por el aspecto, «hay algunos que gustan de personajes del juego, pero no los utilizan porque no se desempeñan bien con él». El *performance* que desarrolla es el de rol de soporte. La percepción que tiene de su campeón en el juego es de mantener con vida a su equipo (soporte) y así ganar la partida, de esta manera interactúa con sus compañeros. Percibe a su campeón frente al de sus compañeros «como alguien tranquilo, pero siempre suele estar alerta del equipo enemigo». En consecuencia, se observa que el jugador ha desarrollado una relación estrecha con su campeón porque le concede emociones y características personales.

PaRaWore, otro entrevistado, explica que el campeón que le ayudó a salir de la mala racha es Wayne SKT (**Figura 2**), su *skin* le dio buena suerte. El *performance* que desarrolla en el juego es de rol tirador (ADC) y tanque, uno de sus campeones en el rol de tirador es Caitlyn (**Figura 2**), su aspecto es el de una policía con rifle pacificador y un sombrero prominente. PaRaWore explica que no compra *skins* por el costo, más bien se los gana en el juego. La percepción que tiene de su campeón es que le agrada el personaje por sus habilidades, el aspecto de un campeón es solo visual, «solo ayuda a cambiar el aspecto clásico de un personaje». Los *skins* son importantes porque llaman la atención del jugador, a pesar de ello predomina la elección de los campeones por sus habilidades.

PaRaWore, quien juega LOL hace un año y medio, formó un vínculo afectivo con su campeón Wayne SKT, después de que este le proporcionó suerte. Consultado sobre cómo

se identifica con su *skin* del juego en su vida externa, respondió: «yo dejo un límite entre juego y vida real, pues la verdad en la vida real hay más responsabilidades». Así pues, hay ciertos jugadores cuyo cuerpo virtual se limita al *performance* en el juego, y la narrativa que construye junto a su campeón parece quedarse allí también.

Lariel, el cuarto entrevistado, es un invocador en LOL desde hace siete años, entra a jugar con campeones femeninos como con masculinos. Los campeones de su elección son Taric y Braum (**Figura 2**), en el *performance* del rol de soporte curan y protegen, como él mismo dice: «a mí en lo personal me gusta proteger a mis compañeros». Explica que Taric es de cuerpo fornido, viste pantalón de cuero con botas, camisa, capa, piezas de armadura y tiene un mazo; y como accesorios tiene joyas flotando a su alrededor. Y Braum, también de cuerpo fornido, viste pantalón de cuero, botas, pecho descubierto, tatuaje en el hombro, cinturón y brazaletes como arma, lleva una puerta que usa como escudo. Los *skins* que posee son de su campeón Braum, y son regalos. Lariel percibe a sus campeones como «personajes que son amables y que dan ayuda incondicional».

A Lariel no le impresionan los campeones de sus compañeros, sino las jugadas que logran cuando cooperan entre ellos. En cuanto a interactuar con sus compañeros en el juego, comenta que no se trata de hablar o escribir, «la única manera de interactuar son por las señales que tiene el juego para avisar peligro o campeón desaparecido». Consultado por ¿cómo se identifica con sus campeones en su vida, al exterior del juego? Respondió que aplicarlo en la vida sería tratar de hacer su *cosplay*. Una de las anécdotas más significativas para Lariel es la ocasión en la que su equipo iba perdiendo y él tuvo que vender todos sus ítems para poder tener ítems de armadura y vida, soportando mucho daño de los campeones enemigos; sin embargo, a

puño lento eliminó a tres campeones, cuando sus amigos revivieron pudieron entrar a la base enemiga, y dar la vuelta al resultado, «al final de la partida me dieron honor», explica que es una forma de reconocimiento y que usualmente no se lo otorga al soporte.

El rol de soporte es el más popular en este grupo, sanar, curar y proteger caracterizan al *performance* que más resalta. Con Lariel es evidente que los campeones no solo constituyen una apariencia o cuerpo, objetos mágicos, lo que viste, sus armas, sus habilidades y el rol que cumple, le da la identidad o definición al campeón, sumada a los *skins*, emoción y personalidad que puede concederle cada usuario (invocador). El jugador no parece autodefinirse como campeón, más bien, lo considera como parte de él o su familia, distinto a lo que sucede con los avatares, ya que estos aprecian las características que hacen a sus campeones, «son amables, incondicionales».

Este grupo de usuarios trata de conseguir los *skins* de forma gratuita, se los gana a pulso, lo que produce un contacto más cercano y profundo con su campeón, construyendo un lazo afectivo con el *skin* ganado. Otro aspecto interesante es que el campeón individualmente no impresiona en el juego, como podría suceder con un avatar, el campeón necesita la coparticipación de otros campeones, un *performance* de equipo, un desarrollo de estrategias propias del *embodiment* de los jugadores. Las señales que indica Lariel, que en el juego sirven para ubicar a los campeones, muestran no solo la interacción entre los jugadores, sino también con la máquina.

Los ítems son importantes en el *performance* de los campeones, pero cada usuario construye y desarrolla su propia historia y *performance*, como en el caso de Lariel, a quien le dieron «honor», después de su gran actuación en el juego.

Invocador	Imagen del campeón	Skin (apariciencia)
<p>Capibara</p> <p>Los campeones con los que juega tienen <i>chromas</i> o <i>skins</i> que ganó en el juego de forma gratuita, en algunos casos los compró con dinero real.</p> <p>Elige a Sona como campeón en el rol de soporte ya que ataca, cura y aturde. Otro campeón que elige es Sivir en el rol de ADC por su rapidez al bajar estructuras, y causar gran daño.</p> <p>Para ella, los <i>skins</i> son solo estéticos.</p>		
<p>Kurosaki 15</p> <p>Escoge los campeones por sus habilidades más que por su aspecto.</p>	<p>Campeón: Leona. Rol: Soporte.</p>	
<p>PaRaWore</p> <p>El aspecto de un campeón solo es algo visual, solo ayuda a cambiar el aspecto clásico de un personaje. Aunque, en una ocasión, su skin le animó para salir de una mala racha.</p>	<p>Campeón: Caitlyn. Rol: Tirador.</p>	

<p>Lariel</p> <p>No le impresionan los campeones de sus compañeros, sino las jugadas que logran cuando cooperan unos con otros.</p>	<p>Campeón: Taric.</p> <p>Rol: Soporte.</p>	
--	---	---

Figura 2. Aspectos y jugabilidad de los jugadores entrevistados. **Fuente:** Elaboración propia.

6. Discusión y conclusiones

El «yo encarnado» (*embodiment*) en los juegos de tipo MMORPG a través del avatar no es igual al del campeón (MOBA), ya que en el segundo caso, el *embody* llega hasta cierto punto. El usuario se encarna en el cuerpo virtual del campeón para desarrollar el juego, pero el campeón no encarna la totalidad de las expectativas del usuario porque el cuerpo virtual en LOL (MOBA) está preestablecido, viene con un diseño, es más bien una encarnación o personificación de características diferentes.

El *embody* del campeón es como un préstamo de su fuerza, de su propia gracia y personalidad, añadiéndole lo que el invocador puede conseguir y concederle a este campeón. Estos juegos tienen su propia narrativa, pero cada jugador construye su narrativa personal en el juego, historias particulares que le dan vida y trascendencia a su cuerpo virtual y añaden historia personal a su propia vida, construyendo la realidad de su «yo», mediante el *embody* y el *performance*. Los jugadores desarrollan vínculos afectivos con sus campeones, amistad entre jugadores con los que no se conocen de forma *offline*, y también desarrollan vínculos a diferentes escalas con los *bots*, la IT (Inteligencia Artificial).

En los videojuegos de tipo MMORPG, a diferencia de los MOBA, existe una mayor personalización en cuanto al aspecto del cuerpo virtual. Para el caso de LOL se constata que la personalización de las habilidades del campeón predomina sobre su aspecto. El uso de runas, maestrías y hechizos enriquece las habilidades del campeón y su *performance* que se mueve a diferentes niveles. Aunque los roles están bien definidos en LOL, no impiden que el jugador le dé a su *embody* un particular *performance*; tampoco, el hecho de que los campeones vengan predefinidos evita que los *fans* traten de adquirir *skins* para cambiar su apariencia. El *performance* se vincula al escenario, la arena, y este discursa su propio lenguaje. En la investigación se observa que los jugadores de LOL se apropian de ciertos recursos, reconfigurando su significado.

El avatar y el campeón son un artefacto cultural, en el que se materializan los deseos de los usuarios, creadores y programadores, en el que se *embody* un cuerpo; pero el imaginario no es rígido. El artefacto es usado con una finalidad lúdica, incluso se externaliza fuera del juego. El jugador se encarna en un avatar o campeón y vuelve a encarnarse (*embodiment*) al exterior del juego a través del *cosplay*. Entonces, el campeón puede vivir fuera del juego, migrar paralelamente entre el mundo del juego y el mundo fuera del juego y viceversa. La mente se extiende a través de los artefactos, trasciende los límites de un cuerpo individual. El uso del cuerpo como artefacto es dinámico.

El cuerpo es una construcción social actual, mediada por la tecnología, la fantasía individual y social. Los objetos están investidos de contenido emocional. Entonces, la arqueología puede pasar del estudio clásico a los mundos virtuales donde existe mucho material. Los videojuegos son espacios a los que se migra, se convierten en parte de la cotidianidad y construyen nuestra identidad, «nos construimos como parte de», llevamos y traemos, nos reconfiguramos y reconfiguramos lo lúdico, el aprendizaje, la convivencia en estos espacios, con otras personas e incluso con la Inteligencia Artificial

(IA). En el futuro quizá la arqueología estará más cerca de tratar, a través del conocimiento de los logaritmos y programación, con este nuevo actor que es la IA.

7. Agradecimientos

Agradezco a «Clase F» y a Capibara, su capitana, por su valioso aporte a esta investigación. Gracias por brindarme su tiempo y paciencia para lograr conocer sus motivaciones, pasatiempos y objetivos reales y serios.

Bibliografía

BELLI, Simone y LÓPEZ, Cristian. 2008. Breve historia de los videojuegos. En: *Athenea Digital*, No. 14, 159-179. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/537/53701409.pdf> (10 de julio de 2019).

ESTRELLA, Carla. 2011. *Antropología de los mundos virtuales avatares, comunidades y piratas digitales*. Abya-Yala. Quito, Ecuador.

GONZALES, José Luis; PADILLA, Natalia; GUTIÉRREZ, Francisco y CABRERA, Marcelino. 2009. *De usabilidad a jugabilidad: Introducción al proceso de desarrollo de videojuegos centrado en el jugador*. Trabajo presentado en el IX Congreso Internacional Interacción, Albacete. Recuperado de: <http://lsi.ugr.es/~juegos/articulos/interaccion08-jugabilidad.pdf> (15 de julio de 2019).

GUIÑÓN, Álvaro. 02 de julio de 2019. The International repartirá en 2019 el mayor premio de su historia. En: *MeSports*. Recuperado de: https://esports.as.com/dota-2/The-International-repartira-premio-historia_0_1259874001.html (05 de julio de 2019).

Sn. [HolaSilver]. 28 de julio de 2017. *Guía para principiantes en League of Legends todo lo que necesitas para empezar*, Youtube. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=yrMHPABTw38&t=274s> (05 de julio de 2019).

JOOMLOTOM. 2019. Diccionario de términos usados en LOL. En: *League of Legends foros*. Recuperado de: <https://boards.lan.leagueoflegends.com/es/c/charlas-generales/EbNexiAE-diccionario-de-taorminos-usados-en-lol>. (05 de julio de 2019).

MOLINA, Rodrigo. 2013. La auto-representación de la identidad del sujeto a través de su Avatar en los MMORPGs. En: *Nexus*, 13, 120-147. doi:10.25100/nc.v1i13.

PÉREZ, Julián y GARDEY, Ana. 2019. Definición de MMORPG. En: *Definición de*. Recuperado de <https://definicion.de/mmorpg/> (10 de julio de 2019).

PLARIUM. 14 de junio de 2018. *La diferencia entre los juegos MMO y MMORPG* en Plarium. (Entrada de blog). Recuperado de: <https://plarium.com/es/blog/la-diferencia-entre-un-mmo-y-un-mmorpg/> (10 de julio de 2019).

RIVERA, Javier. 2012. Aproximaciones a la concepción del cuerpo durante el período Colonial. En: *Canto Rodado*, No 7, 85-112. Universidad de la Provincia de Buenos Aires. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4386469.pdf> (15 de julio de 2019).

SÁNCHEZ, Margarita y ALARCÓN, Eva. 2012. Lo que los niños nos cuentan: individuos infantiles durante la edad de bronce en el sur de la península Ibérica. En: *Justel, D.* (ed.), *Niños en la antigüedad*. Prensas de la Universidad de Zaragoza. España.

WIKIJUEGOS. 2019. Géneros de videojuegos. En: *Wikijuegos*. Recuperado de https://videojuegos.fandom.com/es/wiki/G%C3%A9neros_de_videojuegos (05 de julio de 2019).

WIKIJUEGOS. 2019. League of Legends. En: *Wikijuegos*. Recuperado de: https://leagueoflegends.fandom.com/es/wiki/League_of_Legends (05 de julio de 2019).

WIKIJUEGOS. 2019. Diccionario de términos LOL en *Wikijuegos*. Recuperado de: https://league-of-legends-lol.fandom.com/es/wiki/Diccionario_de_Terminos_del_LoL (05 de julio de 2019).

WIKIPEDIA. 2019. Género de videojuegos. En: *Wikipedia*. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_de_videojuegos (05 de julio de 2019).